

Jacek Kaczmarski – bard (?) i antynomie

Karolina Zajac

Uniwersytet Warszawski

ORCID: 0009-0009-7984-9659

Abstract

Jacek Kaczmarski – the bard (?) and the antinomies

Jacek Kaczmarski's work is filled with antinomies, the presence of which fosters problems of interpretation and misreadings. The dualism of attitudes can be observed in many of the poet's works.

In this article, I will examine the worldview contradictions expressed in selected poems by Kaczmarski. The individual parts of the publication will be determined by the following questions: poet or singer? Bard or non-bard? Pole-patriot or anti-Pole? Jew or Catholic? The aim of considering these questions is to gain insight into the ideology of the singer and to treat it holistically, without making selective simplifications.

It is important to understand the change in Kaczmarski's understanding of himself as an artist over the years. Initially, he considered himself a singer. However, it was only as a mature artist that he began to consider himself a poet. Nevertheless, his creative status remains a matter of contention among scholars, with most describing him as either a poet or a singer.

Karolina Zajac, mgr, doktorantka Międzydziedzinowej Szkoły Doktor-skiej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi badania w obszarze literaturoznawstwa oraz nauk o kulturze i religii; ukończyła studia licencjackie i magisterskie na kierunku Filologia polska spec. literaturoznawczo-językoznawcza oraz Dziennikarstwo i medioznawstwo spec. fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza. Interesuje się teoretycznymi aspektami fotografii, polską kulturą wizualną, poetyką oraz polską poezją – zwłaszcza twórczością Jacka Kaczmarskiego; w ramach przygotowywania rozprawy doktorskiej analizuje relacje fotografii i literatury.

km.zajac3@uw.edu.pl

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

The answer to the second question appears to be relatively straightforward, as Kaczmarek repeatedly attempted to subvert the monument to the bard of Solidarity erected to him by particular audiences. However, he never cut himself off from his anti-communist activities. The myth of the bard caused the entire output of the author of *Mury* to be misinterpreted, and patriotic motifs were often sought, which, however, did not appear in many songs. Consequently, it was not uncommon to omit poems that referred critically to Polish culture and stereotypes, despite these forming a significant part of the oeuvre. The final issue raised concerns about Kaczmarek's religiousness. His lifelong search for faith and God, which took place at the intersection of Catholicism and Judaism, has been described as an „eternal quest”.

Jacek Kaczmarek was a poet who was misread, non-conformist and expressed antinomian attitudes. It is challenging to provide a definitive account of Kaczmarek's identity and character. Consequently, the reception of his poetry is complex. However, it is essential to consider the antinomies that characterise his work holistically and to examine all of his output, including his diverse subject matter.

Keywords: Jacek Kaczmarek, poetry, singer, literary song, bard, Solidarity

Wprowadzenie

Jacek Kaczmarski – poeta, tekściarz, piosenkarz, prozaik, kompozytor, polonista, Polak, *Kosmopolak*, emigrant, patriota, bard, nie-bard, autor *Murów*, bohater, żyd, katolik, Kaczmar, Daniel Błowski... Przedstawiając postać Jacka Kaczmarskiego nie sposób uniknąć sprzecznych ze sobą pojęć. Trudno określić, jaki tak naprawdę był – kim był. Wewnętrzna sprzeczność, którą nieustannie nosił w sobie uwidaczniała się na każdym etapie jego drogi – życiowej oraz twórczej. Antynomie, którymi przepełnione jest wiele utworów Kaczmarskiego mają swoje źródło w jego heterogenicznej osobowości. Ten dualizm, widoczny jest między innymi w jego debiutanckiej powieści autobiograficznej *Autoportret z kanałią* (1994), piosence *Dwie skały* (1998a), czy *O krok...* (1997a), które będą przedmiotem analizy w niniejszym artykule.

Utworami, które najczęściej kojarzone są z twórczością Kaczmarskiego są te wyrażające sprzeciw wobec komunizmu lub za takie uważane. Mityczny wątek Kaczmarskiego–barda zdominował odbiór jego wierszy. Kalka interpretacyjna, którą często stosuje się w odbiorze jego utworów, każe patrzeć na nie jako na buńczuczne pieśni antykomunistyczne i patriotyczne. Tak bezrefleksyjnie odczytywane wiersze zostają pozbawione głównego sensu, o który poeta zabiegał.

Do bardziej znanych utworów autora *Murów* należą także piosenki zawarte w programie artystycznym *Muzeum* (1991a), stanowiących zbiór ekfraz odnoszących się do znanych obrazów, a zarazem pretekst do poruszania przez autora wątków politycznych. Prócz tego poeta czerpał również z motywów biblijnych (cykl *Raj*; 1991b), historycznych (*Jałta*, 1984; *Sen Katarzyny II*, 1978a), mitologicznych (*Upadek Ikara* 2000; *Starość Owidiusza*, 1987a), literackich (*Pan Kmicic*, 1989a; *Tren spadkobierców*, 1998b) oraz autobiograficznych (*Przypowieść na własne czterdzieste czwarte urodziny*, 2001; *Ballada autotematyczna*, 1978b).

Poeta czy pieśniarz?

Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, kim był Kaczmarski jako twórca – poetą czy pieśniarzem? Już na studiach wybrał drogę pieśniarza z gitarą w rękach i nie ograniczał się tylko do pisania wierszy. Dobudowywał do swych utworów linię muzyczną, która w połączeniu z wyśpiewanym tekstem stanowiła całość. W przypadku wielu utworów praktycznie niemożliwe jest wyabstrahowanie samego słowa pisanego, gdyż pozbawione charakterystycznej artykulacji lub melodii traci część swoich sensów. Jako przykład można przytoczyć utwór *Witkacy do kraju wraca*, który po utracie swojego skoczego, kojarzącego się z Zakopanem akompaniamentu zostaje pozbawiony swego sedna. Niewątpliwie forma śpiewana zwiększa pułap środków wyrazu, z których twórca może korzystać.

Problem poeta-tekściarz czy poeta-pieśniarz stanowi zainteresowanie wielu badaczy twórczości Kaczmarskiego, co więcej zdania są podzielone. Michał Traczyk w swoim artykule mówi jasno *Jacek Kaczmarski był tekściarzem* (Traczyk 2010: 358) i wysuwa wiele przykładów na potwierdzenie swojej tezy. Wyraz „tekściarz” zawiera w tym kontekście pejoratywne, umniejszające twórczości, konotacje, odbiera autorowi należytą powagę i odsuwa go od kręgu poetów. Zbigniew Herbert nazywał siebie przewrotnie tekściarzem pana Gintrowskiego (Masłoń 2012) i taki sposób użycia całkowicie oddaje charakter słowa. Jednak Traczyk koniec końców godzi się też na określenie Kaczmarza poetą piosenki (Traczyk 2010: 362). Z kolei Jarosław Mikołajewski (2004: 3) sądził, że emocje wzbudzają nie tyle teksty, ile sam śpiew pieśniarza.

Po drugiej stronie opowiada się Krzysztof Gajda, autor prawdopodobnie największej ilości artykułów i monografii poświęconych twórczości autora *Murów*. Nazywa go „poetą niedocenionym” i broni swego stanowiska (Gajda 2004). Podkreśla, że „wybrał sobie [Kaczmarski] jako poeta drogę trudną” (Gajda 2004). Mimo to nie uchyla się od nazywania twórczości barda pieśniami (Gajda 2004). Jego utwory są nazywane poezją również między innymi przez Marię Janion (okładka tomiku Kaczmarskiego *Tunel* z 2004 roku).

W *Testamencie '95* autor *Obławy* pisze:

Zwłaszcza że póki słońce świeci
Wciąż będą rodzić się poeci
Jak ja bezczelni i bezradni (Kaczmarski 1995).

W ten sposób sam Kaczmarski stawia siebie w kręgu poetów, choć być może jest to wyraz pewnej autoironii i „jednoczenia się” z samozwańczymi poetami. Swoje utwory określa zaś przewrotnym, ironicznym i niemal wzgardliwym zgrubieniem „wierszydła” (Kaczmarski 1995), czym wyraża postawę

skromnego twórcy niedbającego o swój dorobek. Jednocześnie w słowie tym wybrzmiewa prześmiewcza nuta. Stawia swe teksty niżej od innych, bardziej kanonicznych wierszy. W lirycznym testamencie pojawia się jednakże wers „zostały jeszcze pieśni” (Kaczmarek 1995), którym z kolei zalicza swoją spuściznę do grona utworów śpiewanych. Przytoczona linijka mogłaby świadczyć o tym, że Kaczmarek w tym okresie twórczości bliżej jest do pieśniarza niż do poety – stąd wcześniej wskazana samoironia. Być może również twórca miał problem z określeniem siebie w swojej twórczości. W późniejszych latach Jacek Kaczmarek powoli zaczął traktować siebie jako poetę. Ostatni tomik – *Tunel* (2004), został napisany w formie wierszy, bez zamiaru nagrania zamieszczonych w nim utworów. Autor nie skomponował do nich muzyki. Nie wiadomo jednak, ile było w tym celowości, a ile pewnego rodzaju przymusu, bowiem od 2002 roku Kaczmarek zmagął się z rakiem przełyku (Gajda 2009: 331). Z powodu nowotworu miał ogromne problemy z mówieniem, więc śpiewać nie mógł. Mimo to, niektóre z tekstów *Tunelu* są na tyle melodyjne, że zostały nagrane przez Mirosława Bakę, Wojciecha Brzezińskiego oraz Joannę Lewandowską na płycie pod tytułem *Tunel wg Jacka Kaczmareka* (Baka, Brzeziński, Lewandowska 2006). Warto dodać, że śpiewający aktorzy podkreślili nieśpiewność niektórych z utworów i na płycie zamieścili także wyrecytowane wiersze. Z drugiej strony, na okładce widnieje fragment gitary, w której wnętrzu, pomiędzy strunami, widać wizerunek autora tomiku, co świadczy o tym, że Kaczmarek do końca nie chciał (a może nie mógł?) rozstać się z muzyką.

W wywiadzie udzielonym w 1990 roku autor *Źródła* zadeklarował się jako poeta, mówiąc: „Kiedyś byłem piosenkarzem studenckim, teraz uważam się za... może za poetę, człowieka bardziej przywiązanego do twórczości pisanej niż śpiewanej” (Autorka nieznana & Kaczmarek; Gwidosz 2010: 0:01-0:25).

Wierszowana budowa wypowiedzi była tą, którą Kaczmarek upodobał sobie najbardziej. W wywiadzie udzielonym Grażynie Preder wspominał: „Bywa, że notuję sobie jakieś wrażenia w formie wiersza, bo jestem przyzwyczajony do tej formy, narzuca pewną dyscyplinę” (Preder 1995: 115).

Struktura utworu jest zależna od jego tematyki, a także od tego, czy w danym tekście bard bazuje na poetyce innego artysty. Jarosław Klejnocki uważa, że

Wiersze Jacka Kaczmareka są przykładem poezji świadomie staroświeckiej formalnie, pisanej na przekór modom i popularnym trendom w liryce. [...] [Kaczmarek – K.Z.] tworzył utwory rytmiczne, rymowane, utrzymane za pewne świadomie, w poetyce dawnej liryki romantycznej czy modernistycznej (np. „Skamandra”) (Klejnocki 2004: 11).

Nie jest zatem możliwa definitywna odpowiedź na postawione wyżej pytanie: „poeta czy pieśniarz?” Autor *Murów* funkcjonuje w kulturze jednocześnie jako poeta, pieśniarz oraz tekściarz. Nazewnictwo w większości przypadków zależne jest od tego, jaki stosunek emocjonalny wiązany jest z twórczością barda i za pomocą jakiego nośnika jest ona odczytywana. Z pewnością jednak jego tekstom nie można odmówić walorów poetyckich. Czerpie on z figur stylistycznych, którymi posługuje się poezja, chociaż obecność (lub nieobecność) niektórych z nich jest wymuszona przez formę piosenki, którą obrał sobie artysta. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, nie jest błędem traktować Kaczmarek jako ani jako tekściarza, ani poetę. Jest on jednocześnie jednym i drugim.

Obecnie, określając taki sposób wyrażania siebie, jaki obrał sobie bard najczęściej używa się pojęcia „piosenka literacka”. Redaktorzy poświęconemu jej numerowi *Tekstualiów* zwracają uwagę na „pośredniość” zjawiska – specyficzny sposób pośredniczenia pomiędzy nadawcą a odbiorcą, działanie na emocjach i budowanie tożsamości (Paczoska, Poniadowska, Osiński 2018: 3). Innym określeniem pasującym do twórczości Kaczmarek jest *piosenka autorska*, z kolei Rachel S. Platonov przywołuje termin ukuty przez Geralda Smitha dotyczący, zakorzenionej w XVIII-wiecznej Rosji *poezji gitarowej* (Platonov 2018: 147).

Bard czy nie-bard?

Często pierwszym skojarzeniem, które przychodzi na myśl po usłyszeniu słowa „bard” jest osoba właśnie Jacka Kaczmarek. Ten wytworzony wokół niego mit jest jednym z najistotniejszych wątków związanych z jego twórczością. Poeta jako bard „Solidarności” stał się żywym pomnikiem walki z komunizmem. Sam autor *Obławy* nie zgadzał się jednak z tym tytułem, przez całe życie walcząc z narosłym wokół swojej osoby mitem. Finalnie jednak nigdy nie udało mu się pozbyć ostatecznie stygmatu barda. Pojęcie „bard” zazwyczaj odbierane jest w sposób, który opisuje Krzysztof Gajda:

wysuwając na pierwszy plan konotacje patriotyczne. Obejmuje artystyczne (najczęściej za sprawą połączenia śpiewu i sztuki słowa) wyrażanie wolnościowych, buntowniczych dążeń ogółu” (Gajda 2013: 25).

Właśnie z taką percepcją Kaczmarek nieustannie walczył. Poeta był świadomy tego, że rola barda została mu narzucona przede wszystkim wskutek błędnego odczytania *Murów*, które zresztą przyniosły mu największą sławę. Inspiracją do napisania tego tekstu stał się zasłyszany przez pieśniarza

utwór Katalończyka Luisa Llacha, który śpiewa, a dziesięcioletni tłum powtarza za nim refren (AKCES 1989: 4). Kaczmarek do istniejącej melodii dopisał swój tekst. Wyobraził sobie sytuację, że porwany przez pieśń tłum przechwytywa ją i zawłaszcza (Maszenda 1990: 8). Tekściarz tłumaczy: „*Mury* powstały jako wyraz nieufności w morale ruchów masowych, podczas gdy historia zaprzeczyła temu i jednocześnie potwierdziła ją” (Maszenda 1990: 8).

Czas, kiedy powstała pieśń zbiegł się z początkiem działań Solidarności, natomiast Kaczmarek jako autor *Obławy* uznawany był już za antykomunistę. Tłum potrzebował hymnu, który mógłby śpiewać, a powierzchownie odczytywane *Mury* nadawały się, aby pełnić tę funkcję. Mur jako symbol radzieckiego ucisku trafnie wpisywał się w symbolikę „Solidarności”.

Refren pieśni, który jest tłumaczeniem z pierwowzoru Llacha został przez Kaczmareka ujęty w cudzysłów, jako fragment śpiewany przez tłum. Ten właśnie fragment stał się jednak sztandarowym sloganem Solidarności. Polacy, zagrzewając się wzajemnie do walki z komunizmem, śpiewali:

Wyrwij murom zęby krat!
Zerwij kajdany, połam bat!
A mury runą, runą, runą
I pogrzebią stary świat! (Kaczmarek 1978c)

Utwór opowiada o samotnym pieśniarzu, który jest wcieleniem cech romantycznego wieszacza: młodości, natchnienia, samotności. Staje się przewodnikiem zebranej publiczności – jego pieśń porywa tłum do działania, motywuje, dodaje sił. Śpiewak traktowany jest przez swoich słuchaczy z poważaniem, oddają mu cześć, palą świece. Pieśń zostaje później zawłaszczona przez tłum, dla którego najważniejszą wartością jest zbiorowość, masa i wspólny cel – obalenie murów:

Aż zobaczyli ilu ich, poczuli siłę i czas,
I z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast;
Zwalali pomniki i rwali bruk – Ten z nami! Ten przeciw nam!
Kto sam, ten nasz najgorszy wróg!
A śpiewak także był sam. (Kaczmarek 1978c)

Z czasem śpiewający mężczyzna przestał być zauważany. Najważniejszy dla społeczności stał się czyn, a indywidualne, odosobnione jednostki zyskały miano wrogów. Nikt nie zauważył, że pieśniarz, który wcześniej zjednoczył tłum, także pozostał sam.

Kaczmarek, mówiąc o *Murach*, używa przymiotnika „nieszczęsny” (Maszenda 1990: 8), gdyż zarzucał publiczności to, że ostatnie wersy utworu

zostały pominięte w powszechnej percepcji – zwłaszcza tej Solidarnościowej. Pieśń zakończona jest melodią refrenu, lecz jego słowa zostały zmienione, stanowiąc sedno utworu:

Patrzy na równy tłumów marsz,
Milczy wsłuchany w kroków huk,
A mury rosną, rosną, rosną,
Łańcuch kołyszę się u nóg... (Kaczmarek 1978c).

Pozbywając się jednych murów, tłum wznosi kolejne, te jednak nie są przeszkodą polityczną, a społeczną, oddzielającą masowość od pojedynczych jednostek.

Mury niejako same przepowiedziały przyszłość swoją oraz artysty. Pisząc tekst, Kaczmarek nie wiedział, jak zostanie on odebrany, a także nie zdawał sobie wówczas sprawy, że podzieli los samotnego śpiewaka, a jego piosenka zacznie żyć własnym życiem.

W roku 1987 Kaczmarek postanowił napisać do sławnej melodii jeszcze jeden utwór – *Mury '87 – Podwórko*, wdając się w swoisty dialog ze swoją najpopularniejszą pieśnią. Chciał by została zrozumiana poprawnie i aby jej pesymistyczny wydźwięk był zauważony przez publiczność. Dopisał więc swego rodzaju epilog – spojrzenie na sytuację zaistniałą po *Murach*.

Podwórko, z uwagi na swój pesymistyczny oddźwięk, bywa nazywane „anty-Murami”. Bard zaprzecza swojemu najpopularniejszemu utworowi i pokazuje beznadziejność sytuacji. W utworze zostaje opisane dramatycznie wyglądające tytułowe podwórko, które można interpretować jako Polskę. Pojawia się na nim rdza, gnijący gruz, liszczaje i pleśń. Kaczmarek dotyka także losu pieśniarza, z którym teraz w pełni może się utożsamić, z tragizmem pytając słuchaczy: „O czym dziś na podwórku śpiewać” (1987b)

Wie, że pieśń nie ma takiej siły sprawczej, jaką chciałby, aby miała. Trudno jest w ten sposób przekazać cokolwiek, skoro tłum zrozumie słowa tak, jak będzie wymagała tego jego aktualna sytuacja.

W myśl słów utworu walka z murami nie przynosi rezultatów. Głos śpiewaka wieszczącego powstawanie nowych murów został zignorowany, zaś same mury mają trwać dłużej niż życie ludzi, którzy usiłowali je burzyć.

Napis na murze dłużej tutaj trwa
Niż człowiek, co wydrapał go z wieczora:
Pół wieku dni podobnych do każdego dnia
Na śladach kul – tych z wojny i tych z wczoraj... (Kaczmarek 1987b).

W epilogu utworu zmienił się także refren, który wcześniej był sygnałem wywoławczym Radia „Solidarność” (Majchrzak 2017). Autor nie chciał pozostawić złudzeń co do tego, że sytuacja w kraju jest dramatyczna i nie ma nadziei na jej poprawę. Wyrazem pesymistycznego nastroju były końcowe wersy utworu, które – tak jak w przypadku *Murów* – śpiewane były na melodię refrenu:

Droga stąd już tylko w dół –
W uścisk gliny, w pleśni plusz
Pomiędzy groby, groby, groby,
Których dawno nie ma już... (Kaczmarski 1987b).

Poeta pokazał, że walką nic się już nie wskóra. Autor już nie „dodawał pieśnią sił”, lecz tę siłę odbierał. Rola pokrzepiciela serc i barda została Kaczmarskiemu narzucona przez publiczność, zaś on po raz kolejny spróbował się od niej odciąć i obalić swój własny mit. Z barda stał się antybardem.

Pomimo niezgody na jednostronne odczytywanie swoich utworów, sam nawiązywał w swej twórczości do przypisanej mu etykiety barda. Walcząc z błędnym odczytem *Murów* Kaczmarski w utworze *Korespondencja klasowa* zaczerpnął z nich motyw. Bohater utworu, student, pisze list do ojca i mówi „Kaczmarskim”:

Śpiesz się tato, póki pora, bo niedługo Mury Runą!
Wpisz się do Solidarności – no i wstąp do KPN-u. (Kaczmarski 1985a).

W ten sposób autor do pewnego stopnia dał przyzwolenie na błędny odczyt pieśni, samemu nawiązując w ten sposób do swojej twórczości i przecząc przy tym walce, którą toczy z jej mylnym odczytem. W dodatku słowa „Mury Runą” są rozpoczęte dużą literą i użyte wyraźnie w kontekście Solidarności.

Najpewniej Kaczmarski prowadził ironiczną grę z odbiorcą, a bohater utworu jest jedynie reprezentantem, krytykowanego przez poetę, ruchu masowego i odbiera słowa pieśni tak, jak tłum. Ojciec odpowiada studentowi na list słowami „Stach, za dużo mordę drzesz, za mało wiesz!” (Kaczmarski 1985a), stając tu po stronie poety. Syn zarzuca mu anachroniczność, jednak starszy z mężczyzn wie, że nie wystarczy sam krzyk czy śpiew o obalaniu murów. Można stwierdzić, że postać ojca wyraża w ten sposób głos samego autora.

Kaczmarski lubił wodzić słuchacza za nos, pogrywać z nim i autoironizować, lecz ta zabawa jest niebezpieczna – publiczność może po raz kolejny źle zrozumieć intencje pieśniarza. A może właśnie taki był jego zamiar? Możliwe, że twórca był wewnętrznie rozdarty i dlatego też balansował między byciem bardem i nie-bardem.

To nie tak, że poeta nie uważał siebie za antykomunistę – wręcz przeciwnie, w *Rehabilitacji komunistów* (1987c) wyznaje: „Jam po prostu jest rusofil – antykomunista”. Autor użył słów, które powszechnie uważane były za antynomiczne. W ten sposób pokazuje, że – mimo swoich antykomunistycznych poglądów – ceni rosyjską kulturę, co widoczne jest w innych jego pieśniach.

Należy także podkreślić, że próba walki z figurą barda nie wiązała się z chęcią odcięcia się Kaczmarskiego od NSZZ „Solidarność”. Stan wojenny zastał artystę w trakcie trasy koncertowej we Francji, w związku z czym spędził ten okres na przymusowej emigracji. Początkowo pomagał Związkowi, wykonując pracę biurową, natomiast później zauważył, że bardziej adekwatną formą wsparcia jest działalność artystyczna. W związku z tym dawał koncerty, a zgromadzone dzięki nim środki pieniężne przeznaczał na rzecz „Solidarności”.

Ewa Paczoska w artykule *Jacek Kaczmarski i polski kanon* sformułowała następującą definicję pojęcia „bard”: „Bard ma rozpoznać rzeczywistość i dokonać strukturyzacji historii [...]. Narracja Barda scala wydarzenia i rozdziela, w procesie interpretacji prowadzi do krystalizacji najważniejszych sensów. [...] tworzy określoną strukturę przeżywania...” (Paczoska 2010: 119).

Twórczość Kaczmarskiego, jego polityczne oraz antykomunistyczne teksty, doskonale wpisują się w rozumianą w ten sposób kategorię „barda”. Być może autor *Obławy* nie miałby nic przeciwko byciu nazywanym bardem, jeśli to słowo od początku byłoby tak rozumiane.

Polak-patriota czy anty-Polak?

Jacek Kaczmarski jako bard uważany był niemal za pomnik polskości i walki z ówczesnie panującym ustrojem. Pisał patetyczne pieśni patriotyczne jak na przykład *Katyń* (1985b) czy *Obława* (1974). Propagował polską kulturę, nawiązując między innymi do *Trylogii* Sienkiewicza, wierszy Kochanowskiego (*Jan Kochanowski* 1992), poezji Herberta (*Tren spadkobierców* 1998b), czy też pisząc ekfrazy odwołujące się do polskich malarzy: Matejki (*Rejtan, czyli raport ambasadora*, 1980a; *Staćczyk* 1980b), Malczewskiego (*Powrót z Syberii*, 1980c; *Wigilia na Syberii* 1980d) czy Witkacego (*Autoportret Witkacego* 1980e). Z kolei pieśni, które odnosiły się negatywnie i z ironią podchodziły do tradycji polskiej były w większości przypadków odbierane powierzchownie. Główna myśl, którą poeta chciał przekazać była niejednokrotnie pomijana.

Album *Sarmatia* (1994) stanowi w całości dyskusję z mitem o sarmackim pochodzeniu Polaków oraz z ich obyczajowością. Pieśniarz próbuje wytknąć słuchaczom narodowe przywary, których nie zauważają. Po raz kolejny w twórczości artysty pojawia się motyw zaczerpnięty z Sienkiewicza – utwór

Kniazia Jaremy nawrócenie mający stanowić przestrożę, wzbudzać przerażenie związane z manifestacją pseudeoreligijności (Gajda 2012: 123):

Drży ze strachu czerń kozacza,
 Dęba stają oseledce –
 Książ Jarema się nawraca,
 Prawosławnej wiary nie chce.
 [...]

 Książ noc całą leżał krzyżem:
 – Kto mnie kocha – pójdzie ze mną,
 Lub na palik go naniżę! (Kaczmarski 1993a).

To niejedyny utwór napisany według Sienkiewicza, który został odczytany powierzchownie, a ironia i przestroga zostały zignorowane. Podobny los spotkał pieśni *Pan Wołodyjowski* (1989b), *Pan Kmicic* (1989a) oraz *Pan Podbipięta* (1989c).

W dorobku Kaczmarskiego bardzo często można spotkać się z liryką maski. Poeta niejako wchodzi w umysł kogoś innego i pisze tekst korzystając z języka i sposobu obrazowania tej osoby. Jednym z przykładów twórczości tego typu jest piosenka *Według Gombrowicza narodu obrażanie* (1993b).

Poeta, używając światopoglądu Gombrowicza, krytykuje embrionalne, czyli dziecinne¹ zachowanie Polaków. Zarzuca im, że nie potrafią określić własnej tożsamości i nieustannie sięgają po cudze mity. Żyją w sprzecznościach – potrafią jednocześnie być Chrystusami oraz Rzymianami, poniżać Żydów oraz oddawać cześć Maryi i prosić ją o łaskę.

W genealogii tej określił
 Oryginalny naród się by,
 Gdyby się uczył własnej treści,
 Zamiast przymierzać cudze gęby.
 Chrystusem był i Rzymianinem
 I w tej sprzeczności żył – i wyżył:
 To dźwigał krzyż i czyjaś winę,
 To znów na szyi – tylko krzyżyk.
 U Żyda pił, batożył Żyda
 A przed żydowską Matką klękał
 I czekał łaski malowidła
 Najświętsza ratuj go panienska! (Kaczmarski 1993b).

¹ Dziecinność Polaków zostaje ukazana także w innych utworach, np. *Rejtan, czyli raport ambasadora* (Kaczmarski 1980a): „To wychowanie dzieci, biorąc rzecz *en masse*”.

W utworze zostaje wykorzystany również model stereotypowego myślenia Polaków: z dobrem wiązana jest polskość, a za zło odpowiedzialni są Niemcy. Dlatego Bóg u Kaczmarskiego mówi po polsku, a diabeł po niemiecku:

Wszak Bóg rzekł: „Niech się stanie Polak”,
A szatan w płacz – *Das ist ungläublich!*
Nieszczęsna w Polsce moja dola! (Kaczmarski 1993b).

W piosence pojawia się także dezaprobata dla szlacheckiej legendy oraz przesadnego chępcenie się dokonaniem przodków. Potępione zostaje wykorzystywanie romantycznych cytatów² oraz brak poszanowania dla wolności, pomimo wcześniejszych o nią zabiegów.

Na wspomnianej płycie *Sarmatia* (1994), oprócz ironizujących „antypolskich” utworów można znaleźć też takie, które stoją do nich w opozycji. Tytuł jednego z nich brzmi *Na starej mapie krajobraz utopijny* (1993c). Jest to jeden z najbardziej utopijnych tekstów pisarza. Pojawia się motyw Sarmatii określonej jako „terra felix”:

Dróg, by tam trafić – nic nie ułatwia
W przestrzeniach burz i w czasów kipieli,
Ale istnieje przecież Sarmatia,
Istnieje gdzieś *Terra Felix*. (Kaczmarski 1993c).

Z kolei w pieśni *Tradycja* (1986) osoba mówiąca zwraca się bezpośrednio do adresatów, aby przekonać ich, że wszystko, przez co teraz przechodzą zapoczątkowali ich przodkowie swoimi nieudolnymi działaniami. Jednocześnie z ironią odnosi się do niewinności współczesnych, którzy umywają ręce:

Nie czyja inna – lecz ich wina
Sojusz Hitlera i Stalina! [...]
To za ich grzechy – myśmy czyści –
Gnębią nas teraz komuniści! (Kaczmarski 1986).

Ojciec, który jest podmiotem lirycznym w wierszu *Dobre rady Pana Ojca* (1993d) próbuje swojego syna wychować na przykładowego Polaka. Doradza mu, w jaki sposób ma się zachowywać. Oczywiście jego wskazówki podsyte są drwiną autora tekstu. Mężczyzna wpaja bowiem swojemu dziecku

² Kaczmarski w wielu utworach zarzuca rodakom zbędne, bezmyślne wykorzystywanie romantycznego dyskursu. Występuje to m.in. w wierszach pt. *Odnosimy się...* (1988) czy *Bajka* (1982).

ksenofobiczne wręcz myślenie – odnosi się z pogardą w stosunku do obcokrajowców, a jako osobę znającą odpowiedź na każde pytanie wskazuje księdza.

Nie wyjeżdżaj w obce kraje,
Bo tam szpetne obyczaje.
[...] Cudzoziemskich ksiąg nie czytaj,
Czego nie wiesz – księdza pytaj (Kaczmarek 1993d).

Społeczeństwo miało spory problem z zaakceptowaniem tych pieśni Kaczmarek, które nie odnosiły się w sposób pozytywny do kraju. Przyzwyczajeni do patetycznych, poetyckich utworów oraz swojego odbioru, chociażby *Murów*, nie potrafili zaakceptować drugiej strony barda. Najprawdopodobniej to było przyczyną niezwracania uwagi na szyderstwa ukryte pod pozorem podniosłości utworów. Narodziło się błędne przekonanie, że skoro Jacek Kaczmarek pisze o Polsce i Polakach to na pewno robi to w sposób pozytywny. Jak się okazuje – nic bardziej mylnego.

Żyd czy katolik?

Jacek Kaczmarek nie był człowiekiem religijnym. Nie przywiązywał wagi do religijności i wiary, ale mimo to, religia przewija się przez wszystkie etapy jego twórczości. Niewątpliwie był człowiekiem dobrze zorientowanym zarówno w katolicyzmie, jak i judaizmie. Motywom biblijnym poświęcił cały program artystyczny – *Raj* (1991b).

Matka pieśniarza była Żydówką, a co za tym idzie Kaczmarek powinien odziedziczyć po niej wyznanie. Natomiast sam nie uważał się za Żyda, ale za Polaka żydowskiego pochodzenia (Romanowski 2013: 165). W wywiadzie udzielonym Grażynie Preder wspomina: „babcia twierdzi, że kiedy się dowiedziałem, że jestem Żydem czy – że mam w sobie krew żydowską, to płakałem i protestowałem” (Preder 1995: 6). Jako dziecko odbierał to jako coś złego i gorszego. W późniejszych czasach stało się to dla niego jednak sprawą drugorzędą (Preder 1995: 7).

Mimo to w swej twórczości poruszał kwestie Holocaustu oraz żydostwa. Należy tu wymienić chociażby *Balladę o spalonej synagodze* (1997b), utwór pełen wykrzyknień i zatrważającego przerażenia. Z kolei *Opowieść pewnego emigranta* (1987d) jest wyznaniem żyda-komunisty, który w ustroju szukał czegoś, co wynagrodziłoby mu żydowskie pochodzenie. Z czasem dopiero zrozumiał swoje błędy – zamiast zajmować się tym, czym wyznawcy jego religii, on pracował dla Urzędu Bezpieczeństwa. Czuje się rozerwany, nie umie określić swojej tożsamości i wstydi się tego przed Bogiem:

I pod Ścianę Płaczu iść mi było wstyd –
Czy ja komunista, czy Polak, czy Żyd? (Kaczmarek 1987d).

Wątek żydowski zostaje poruszony przez Kaczmarek jeszcze w autobiograficznym wierszu z ostatniego tomiku. *Oddział chorych na raka a la Polonaise A.D. 2002* (2003) jest poetyckim opisem scenki rozgrywającej się w szpitalu. Między pacjentami wywiązuje się rozmowa na temat Żydów. Mężczyźni odnoszą się do nich z pogardą, wyśmiewają się. Podmiot liryczny przytacza słowa dyskutantów, a każdy dialog podsumowuje, jak refren powtarzającym się wersem „A ja? – nic nie mówiłem. Czytałem kryminał”. Kiedy miłośnik powieści kryminalnych został wypisany i pożegnał się ze współlokatorami miała miejsce niewygodna sytuacja:

– No proszę! Jednak umie pan mówić, jak widzę!
A myśmy już myśleli: z książką, to snob jakiś...
– Nie, proszę pana – mówię – nie snob. Jestem Żydem (Kaczmarek 2003).

Nie wiadomo, czy przedstawiony epizod jest autentyczny, lecz podmiot liryczny może być w pełni utożsamiany z autorem, z którym łączy go choroba nowotworowa. W związku z tym, jest to wiersz, w którym Kaczmarek niejako godzi się ze swym pochodzeniem. Być może w związku z powstałą na sali gangą poczuł „zew krwi” i powinność zjednoczenia się z wyznawcami judaizmu.

Kaczmarek przez całe życie próbował określić swoją religijną tożsamość, częstym narzędziem do tego celu była dla niego poezja. Formą tego rodzaju poszukiwań na gruncie chrześcijaństwa stał się utwór *Konfesjonał* (1987e), będący wyśpiewaną spowiedzią artysty.

W pierwszym wersie pieśni pojawia się przywołanie z katolickim księdzem i zapowiedź sakramentu pokuty wyrażona właściwą formułą:

– Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,
[...]
Nie wierząc w Boga – obraziłem Boga
Grzechami następującymi: (Kaczmarek 1987c).

Następnie osoba mówiąca wylicza swoje grzechy, chociaż pierwszy – i zdaje się, że najważniejszy – wymieniła tuż przed wyrażeniem swojego zamiaru. Mężczyzna spowiada się, ale nie wierzy w Boga (który jednak zapisany jest dużą literą). Wie, że według chrześcijańskiej narracji, niejako przez poetę i jego grzechy zginął Chrystus, ale jednocześnie podważa jego boskość, nazywając go Człowiekiem. Przyznaje, że ma wiele wątpliwości związanych z religią.

Ostatnią strofę stanowi formułka kończąca spowiedź:
Bo widzę, że ta spowiedź – to piosenka –
Dla siebie ją samego wykonuję...
To też grzech – więcej grzechów nie pamiętam,
Ale tego jednego – nie żałuję! (Kaczmarek 1987c).

Okazuje się, że podmiot liryczny nie klęczy w konfesjonale przed księdzem, lecz próbuje wyspowiadać się przed samym sobą. Ten rodzaj dialogu, a właściwie monologu, wydaje mu się najwłaściwszym. Warto zauważyć, że utwór nie jest zakończony jednoznaczną puentą, która wskazywałaby na efekt poszukiwań.

Zawiłość przynależności religijnej Kaczmarek i wieloletnie poszukiwania Boga zostały zdefiniowane, kiedy poeta w dniu śmierci przyjął chrzest (Gajda 2014: 354). Jak wspomniał w wywiadzie-rzecz udzielonym dla Grażyny Preder, próbował ochrzcić się już w latach 80., jednak wówczas ksiądz odmówił mu udzielenia sakramentu z uwagi na sposób życia, jaki prowadził – ta sytuacja oddaliła barda od Kościoła. (Preder & Kaczmarek 1995: 123-124). Przez większą część życia poszukiwał Boga i Absolutu (Preder & Kaczmarek 1995: 123), jednak dopiero kiedy zaczął zdawać sobie sprawę ze zbliżającej się śmierci, próbował ostatecznie zdefiniować swoją religijną tożsamość.

Pomiędzy

Sporo utworów Jacek Kaczmarek tworzył w oparciu o antynomiczne pojęcia. Zbudowany w ten sposób jest wiersz *Między nami* (1997c). Utwór odnosi się do problemów osobistych twórcy, gdyż został napisany tuż po rozwodzie. Wymienia w nim szereg przeciwstawnych pojęć i nie pozostawia miejsca na coś, co mogłoby znaleźć się między nimi, wyśrodkować jakoś obie skrajności i doprowadzić do zgody.

Inna piosenka oparta na zasadzie sprzeczności została zatytułowana *O krok...* (1997a). Mówi ona o tym, że czasami, aby przejść z jednego końca na drugi wystarczy zrobić jeden krok. Jednak pomiędzy brzegami pojęciowymi znajduje się jakaś przeszkoda, która nie pozwala przedostać się na drugą stronę, co stanowi o pesymistycznym wydźwięku tekstu. Tą barierą bardzo często jest człowiek – jego zwątpienie, poddanie się, brawura czy odwrotny jej strach:

O krok od źródła konają z pragnienia.
O krok od piekła szaleją z rozkoszy.
Trzeźwieją z marzeń o krok od spełnienia.
O krok od celu własny cień ich płoszy (Kaczmarek 1997a).

Trzeci utwór tego typu nawiązuje do australijskiej miejscowości Two Rocks, w której mieszkał poeta, a przede wszystkim do dwóch ogromnych, identycznych sterczących z oceanu skał, znajdujących się w niej. Pieśń *Dwie skały* (1998a) wykorzystuje motyw gładów, którym śpiewak przyporządkuje różne, przeciwstawne cechy:

Skałą rozpaczy – nadzieje stracone,
 Skałą nadziei – przetrwane rozpacze.
 [...] Na skale grozy – zachwyty zwietrzałe,
 W skale zachwyty – ciemna ruda grozy.
 [...] W skale szaleństwa – rozsądku grań krucha,
 W skale rozsądku – jaskinie szaleństwa (Kaczmarek 1998a).

Omawiany wiersz różni się od dwóch przywołanych wcześniej tym, że z pozoru antynomiczne gładzi dopełniają się nawzajem, tworząc „złoty środek”. Osoba mówiąca oznajmia, że po sztormach i nawałnicach, które symbolizują burzliwe przejścia, zamieszkała na tych dwóch skałach. Tym samym udało się jej osiągnąć harmonię i odnaleźć spokój ducha.

Utwór ten stał się inspiracją dla nagrobka artysty, który stanął na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Monument wyobraża przepołowiony gład, a pomiędzy jego połówkami spoczywa ciało barda. Wryty na płycie cytat głosi:

Po sztormach, burzach, nawałnicach szkwałach
 Na dwóch bliźniaczych zamieszkałem skałach (Kaczmarek 1998a).

Pieśniarz, tak jak podmiot liryczny jego utworu, zachował wieczny spokój, który udało mu się odnaleźć w australijskim miasteczku.

Podsumowanie

Być może wewnętrzny dualizm Kaczmareka jest skutkiem tego, że pieśniarz potrafił do wszystkiego podchodzić w sposób krytyczny. Z łatwością przychodziło przyjmowanie cudzej perspektywy, natomiast w autobiograficznej powieści *Autoportret z Kanalią* (1994) nie przedstawił siebie wprost, ale stworzył swoje porte-parole – Daniela Błowskiego i z jego punktu widzenia opisywał kolegę ze studiów – Kaczmarę. Powstaje pytanie, ile jest Kaczmarek w kolaborancie Błowskim, a ile w działaczu KPN-u Kaczmarze? Pisarz prowadził grę z czytelnikiem, na każdym kroku pozostawiając zagadki do rozwiązania. Zastosowany rozłam jednej osobowości na dwóch bohaterów ukazuje konflikt wewnętrzny samego autora.

Wachlarz sprzecznych cech w twórczości i biografii poety wykracza poza te przedstawione w artykule. Nie tylko kwestie religijne, światopoglądowe i status twórczy, lecz także dialogiczność tekstów, czy rozbieżność oparta na żywiołach – to wszystko świadczy o dualizmie twórczym artysty.

Jacek Kaczmarski był poetą, którego tożsamość plasowała się na antynomicznych końcach – przez to pieśniarz bywał źle rozumiany i przeinaczany. Problemy interpretacyjne rodzące się w trakcie odbioru utworów Kaczmarskiego niewątpliwie mają swoje podłoże w nonkonformistycznym światopoglądzie. W skutek tego trudno jest dzisiaj jednoznacznie określić kim był i jaki był. Skrajne postawy wyrażane przez barda w jego twórczości niewątpliwie należy zauważyć i respektować podczas dokonywania analizy jego dzieł. Należy przyjąć charakteryzujące go antynomie jako całość twórczej osobowości, co jest istotne zwłaszcza z uwagi na fakt, że Kaczmarski sam uplasował się pomiędzy przeciwnościami, tym samym przyjmując je jako sumę swojej osobowości.

Źródła cytowań

- AKCES (1989), 'Rozmowa z Jackiem Kaczmarskim', *Akces – pismo NSZ Uniwersytet Wrocławski*: 3-4, s. 4.
- BAKA, MIROSŁAW, WOJCIECH BRZEZIŃSKI, JOANNA LAWENDOWSKA (2006), *Tunel wg Jacka Kaczmarskiego*, MTJ [CD].
- GAJDA, KRZYSZTOF (2014), *Jacek Kaczmarski. To moja droga*, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
- GAJDA, KRZYSZTOF (2013), *Jacek Kaczmarski. W świecie tekstów*, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
- GAJDA, KRZYSZTOF (2004), 'Słyszę czasami głosi osób rozżalonych...', online: www.kaczmarski.art.pl/media/prace-naukowe-o-jacku-kaczmarskim/slysze-czasami-glosy-osob-rozzalonych [dostęp 3.05.2024].
- KACZMARSKI, JACEK (1980e), *Autoportret Witkacego*, Warszawa: Demart S.A.
- KACZMARSKI, JACEK (1994), *Autoportret z kanałią*, Warszawa: Wydawnictwo Wodnika.
- KACZMARSKI, JACEK (1978b), *Ballada autotematyczna*, Warszawa: Demart S.A.
- KACZMARSKI, JACEK (1997b), *Ballada o spalonej synagodze*, Warszawa: Demart S.A.
- KACZMARSKI, JACEK (1993d), *Dobre rady Pana Ojca*, Warszawa: Demart S.A.
- KACZMARSKI, JACEK (1998a), *Dwie skały*, Warszawa: Demart S.A.
- KACZMARSKI, JACEK (1984), *Jałta*, Warszawa: Demart S.A.
- KACZMARSKI, JACEK (1992), *Jan Kochanowski*, Warszawa: Demart S.A.
- KACZMARSKI, JACEK (1985b), *Katyń*, Warszawa: Demart S.A.
- KACZMARSKI, JACEK (1993a), *Kniazia Jaremy nawrócenie*, Warszawa: Demart S.A.
- KACZMARSKI, JACEK (1987e), *Konfesjonał*, Warszawa: Demart S.A.
- KACZMARSKI, JACEK (1985a), *Korespondencja klasowa*, Warszawa: Demart S.A.
- KACZMARSKI, JACEK (1997c), *Między nami*, Warszawa: Demart S.A.
- KACZMARSKI, JACEK (1978c), *Mury*, Warszawa: Demart S.A.
- KACZMARSKI, JACEK (1987b), *Mury '87 – Podwórko*, Warszawa: Demart S.A.
- KACZMARSKI, JACEK (1991a), *Muzeum*, Pomaton EMI [CD].
- KACZMARSKI, JACEK (1993c), *Na starej mapie krajobraz utopijny*, Warszawa: Demart S.A.
- KACZMARSKI, JACEK (1974), *Obława*, Warszawa: Demart S.A.
- KACZMARSKI, JACEK (2003), *Oddział chorych na raka a la Polonais A.D. 2002*, Warszawa: Demart S.A.
- KACZMARSKI, JACEK (1997a), *O krok...*, Warszawa: Demart S.A.
- KACZMARSKI, JACEK (1987d), *Opowieść pewnego emigranta*, Warszawa: Demart S.A.

- KACZMARSKI, JACEK (1989a) *Pan Kmicic*, Warszawa: Demart S.A.
- KACZMARSKI, JACEK (1989c), *Pan Podbipięta*, Warszawa: Demart S.A.
- KACZMARSKI, JACEK (1989b), *Pan Wołodyjowski*, Warszawa: Demart S.A.
- KACZMARSKI, JACEK (1980c), *Powrót z Syberii*, Warszawa: Demart S.A.
- KACZMARSKI, JACEK (2001), *Przypowieść na własne czterdzieste czwarte urodziny*, Warszawa: Demart S.A.
- KACZMARSKI, JACEK (1991b), *Raj*, Pomaton EMI [CD].
- KACZMARSKI, JACEK (1987c), *Rehabilitacja komunistów*, Warszawa: Demart S.A.
- KACZMARSKI, JACEK (1980a), *Rejtan, czyli raport ambasadora*, Warszawa: Demart S.A.
- KACZMARSKI, JACEK (1994), *Sarmatia*, Pomaton EMI [CD].
- KACZMARSKI, JACEK (1978a), *Sen Katarzyny II*, Warszawa: Demart S.A.
- KACZMARSKI, JACEK (1980b), *Stańczyk*, Warszawa: Demart S.A.
- KACZMARSKI, JACEK (1987a), *Starość Owidiusza*, Warszawa: Demart S.A.
- KACZMARSKI, JACEK (1995), *Testament '95*, Warszawa: Demart S.A.
- KACZMARSKI, JACEK (1986), *Tradycja*, Warszawa: Demart S.A.
- KACZMARSKI, JACEK (1998b), *Tren spaskobierców*, Warszawa: Demart S.A.
- KACZMARSKI, JACEK (2004), *Tunel*, Gdańsk: Tower Press.
- KACZMARSKI, JACEK (2000), *Upadek Ikara*, Warszawa: Demart S.A.
- KACZMARSKI, JACEK (1993b), *Według Gombrowicza narodu obrażanie*, Warszawa: Demart S.A.
- KACZMARSKI, JACEK (1980d), *Wigilia na Syberii*, Warszawa: Demart S.A.
- KACZMARSKI, JACEK, PREDER, GRAŻYNA (1995), *Pożegnanie barda*, Koszalin: Wydawnictwo Nitrotest.
- KACZMARSKI, JACEK & AUTORKA NIEZNANA, @gwizdosz (2010, 'Wywiad z Jackiem Kaczmarem, Kraków 1990', online: <https://youtu.be/hXL6uNcmp1k>, [dostęp 3.05.2024].
- KLEJNOCKI, JAROSŁAW (2004), 'Szlakiem Sienkiewicza (pożegnanie Jacka Kaczmarem)', *Lampa*: 2, s. 10-12.
- MAJCHRZAK, GRZEGORZ (2017), 'Radio „Solidarność” – znanie i nieznanie', online: <https://dzieje.pl/artykuly-historyczne/radio-solidarnosc-znane-i-nieznanie>, [dostęp: 3.05.2024].
- MASŁOŃ, KRZYSZTOF (2012), 'Coś być musi, do cholery, za zakretem', online: <https://www.rp.pl/kultura/art13407221-cos-byc-musi-do-cholery-za-zakretem>, [dostęp: 3.05.2024].
- MASZENDA, WALDEMAR (1990), 'Słowiańska histeria i polski romantyzm', *Tygodnik Solidarność*: 18, s. 8.
- MIKOŁAJEWSKI, JAROSŁAW (2004), 'Umarł Konrad, niech żyje Jacek', *Duży Format*, s. 3.

- PACZOSKA, EWA (2010), 'Jacek Kaczmarski i polski kanon', w: Krzysztof Gajda (red.), *Zostały jeszcze pieśni. Jacek Kaczmarski wobec tradycji*, Łódź: Wydawnictwo MG, s. 117-134.
- PACZOSKA, EWA, PONIATOWSKA, IZABELA, OSIŃSKI, DAWID MARIA (2018), 'Piosenka – literatura w stanie „pośrendim”', *Tekstualia*: 53, s. 3.
- PLATONOV, RACHEL (2018), 'Korzenie poezji gitarowej', przekł. Kaja Wiszniewska-Mazgiel, *Tekstualia*: 53, s. 147-156.
- ROMANOWSKI, MARCIN (2013), *Między bardem „Solidarności” a Jackiem Kaczmarskim: fragmenty biografii artystycznej*, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
- TRACZYK, MICHAŁ (2010), 'Poeta czy tekściarz – i kto o tym decyduje?', w: Krzysztof Gajda (red.), *Zostały jeszcze pieśni. Jacek Kaczmarski wobec tradycji*, Łódź: Wydawnictwo MG, s. 349-363.